

IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO SEXUAL NA ADOLESCÊNCIA DIRECIONADA A PREVENÇÃO DA INFECÇÃO POR HIV: UMA REFLEXÃO CRÍTICA

NASCIMENTO, Taiane Souza¹
BARRETO, Tainara Castro²
FARIAS, Rebecca Mesquita de³
SOARES, Caren Nádia de Sousa⁴

RESUMO

Introdução: O vírus da Imunodeficiência HIV/AIDS que é adquirido por relações sexuais desprotegidas, com indivíduos que já tenham o vírus do HIV e através de perfurocortantes compartilhados, acidentalmente ou não, durante a gestação, da mãe para o feto, se o tratamento não for realizado de maneira correta, e por meio de transfusão sanguínea, a patologia acomete o sistema imunológico deteriorando as células de defesa, deixando o organismo suscetível a doenças oportunistas. **Objetivo:** Incentivar a educação sexual de jovens e adolescentes, elaborando políticas educativas junto ao acompanhamento familiar que é realizado na atenção básica. Expor a importância e os benefícios do uso de preservativo e das medidas de prevenção para diminuir os riscos de infecção entre os adolescentes, aconselhamento precoce, e essencial por ser uma fase da vida onde as opiniões estão se formando vai garantir que o jovem adquira o autocuidado à saúde na vida adulta. O estatuto da criança e do adolescente – ECA10 e as normas éticas de atendimento aos adolescentes garantem o direito à autonomia, à confidencialidade e ao sigilo das consultas, sem a participação dos responsáveis. **Metodologia:** Trata-se de um resumo crítico direcionado a estratégias de prevenção a o HIV/AIDS entre os jovens e adolescentes. **Resultados:** No Brasil os jovens entre 13 e 19 anos apresentam taxas crescentes de incidência de AIDS, para o controle dessas taxas se faz necessário o uso de políticas públicas capazes de conter o crescimento e a disseminação do HIV/AIDS entre os jovens. **Conclusão:** O enfermeiro da atenção básica tem papel fundamental na inclusão de estratégias na saúde da família, os cuidados preventivos devem ser incitados na estratégia familiar, para amenizar os riscos das infecções na adolescência.

Palavras-chave: HIV. Prevenção. Adolescentes. Intervenção. Saúde.

1. INTRODUÇÃO

No Brasil, o grupo populacional entre 13 e 24 anos continua apresentando taxas crescentes de incidência da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. A dinâmica atual da

¹Discente do curso de Enfermagem. E-mail: taianelinoenf@gmail.com

²Discente do curso de Enfermagem. E-mail: tainaraceara12@hotmail.com

³Discente do Curso de Enfermagem. E-mail: rebecca.mesquita08@gmail.com

⁴Doutora em Farmacologia. E-mail: carensoares@unigrande.edu.br

Epidemia em adolescentes indica uma feminização mais intensa que nas outras faixas etárias, bem como o aumento entre homens jovens que fazem sexo com homens. O vírus da imunodeficiência humana, o HIV, é o causador da AIDS, “síndrome da imunodeficiência adquirida”. O vírus ataca diretamente o sistema imunológico humano, dessa forma o acometido sofre com as doenças oportunistas, o meio de transmissão do vírus ocorre de diversas maneiras através de relações sexuais desprotegidas, e compartilhamento de perfuro cortantes tais como, agulhas, tesoura, alicate de unhas, dentre outros, transfusão sanguínea, da mãe para o feto, se não houver o manejo adequado durante a gestação.

A incidência das infecções entre jovens e adolescentes vem crescendo, sendo assim necessário o uso de medidas preventivas para diminuir os riscos, na assistência básica o enfermeiro deve abordar o assunto de maneira educativa pois nem todo paciente vai receber as orientações de maneira receptiva, a ainda há resistência por vários fatores tais como: religião, preconceito, estigmas sociais. Incentivar a educação sexual de jovens e adolescentes, elaborando políticas educativas junto ao acompanhamento familiar que é realizado na atenção básica. Expor a importância e os benefícios do uso de preservativo e das medidas de prevenção para diminuir os riscos de infecção entre os adolescentes. O aconselhamento precoce, e essencial por ser uma fase da vida aonde as opiniões estão se formando vai garantir que o jovem adquira o autocuidado à saúde na vida adulta. O estatuto da criança e do adolescente – ECA10 e as normas éticas de atendimento aos adolescentes garantem o direito à autonomia, à confidencialidade e ao sigilo das consultas, sem a participação dos responsáveis. Quando um adolescente é diagnosticado com uma doença grave neste período, o impacto na vida social e os lutos serão muito mais complicados de lidar e de serem superados, e a vivência da doença se dá com maior sofrimento. Neste sentido, o aconselhamento pré e pós-teste HIV da forma como for realizado pode aumentar ou reduzir o impacto do diagnóstico e a adesão ao tratamento.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um resumo crítico direcionado a estratégias de prevenção a o HIV/AIDS entre os jovens e adolescentes.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Educação Sexual e torna indispensável na atenção básica de saúde, nas escolas, e no ambiente familiar. Para alertar e apresentar medidas de prevenção ao HIV/AIDS a jovens e adultos, se faz necessário elaborar estratégias de prevenção que os benefícios sejam expostos e o uso do preservativo seja incentivado sem a sexualização dos adolescentes, A gravidez na adolescência e as contaminações sexualmente transmissíveis são números que podem ser diminuídos levando em consideração que nos enfermeiros podemos intervir de maneira educativa na atenção básica de saúde, o enfermeiro deve está apto a identificar fatores que o direcionem a abordagem no assunto, e importante passar segurança aos usuários do serviço de saúde. Quando um adolescente é diagnosticado com uma doença grave neste período, o impacto na vida social e lutos serão muito mais difíceis de lidar e de serem superados e a vivência da doença se dá com maior sofrimento. Neste sentido, o aconselhamento pré e pós-teste HIV da forma como for realizado pode aumentar ou reduzir o impacto do diagnóstico e a adesão ao tratamento.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A contextualização da Educação sexual na adolescência é uma medida de prevenção indispensável no combate a disseminação do vírus HIV e das infecções sexualmente transmissíveis. É necessário que o enfermeiro exponha todos os riscos que o jovem pode correr por falta de educação sexual, o incentivo ao uso do preservativo no início da vida sexual traz segurança à saúde, garantindo o distanciamento de um ciclo adulto precoce prevenindo a gravidez na adolescência e as infecções por doenças sexualmente transmissíveis, o enfermeiro da atenção básica tem papel fundamental nas ações que promovam prevenção contínua, em meio familiar e escolar. Vale ressaltar que a abordagem do assunto deve ser realizada com intuito de educar os jovens, sem sexualizá-los, sendo necessária uma avaliação minuciosa afim de identificar se o adolescente está apto a receber as instruções pois o nosso intuito é a prevenção da disseminação do HIV/AIDS.

REFERÊNCIAS

TAQUETTE. S.R. RODRIGUES. O.R. BORTOLOTTI. L. R. Percepção de pacientes com AIDS diagnosticada na adolescência sobre o aconselhamento pré e pós teste HIV realizado. Rio de Janeiro. UFRJ. SCIELO Ciências da Saúde Coletiva. 2009 .8p.